

Людмила Олейнікова

доктор економічних наук, старший науковий співробітник,
ДННУ «Академія фінансового управління»
Київ, Україна

Олександр Лепьохін

кандидат економічних наук, доцент,
Запорізький національний університет
Запоріжжя, Україна

МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ

Анотація. Досліджено способи розподілу бюджетних асигнувань університетам та формульні моделі розподілу фінансування закладів вищої освіти. Визначено основні напрямки фінансування та категорії асигнувань сфери вищої освіти в Румунії. Внесено пропозиції щодо об'єктивного фінансування, яке є ще однією моделлю прямого фінансування, спрямованого на конкретні цілі, які, як правило, узгоджуються з проектами, що розглядаються як державні пріоритети з боку влади і, які підтримуються цілями, встановленими на інституційному рівні.

Ключові слова: Фінансування, категорії, показники, моделі, освіта, заклади вищої освіти, розподіл, асигнування, пріоритети.

Abstract. Methods of allocation of budget allocations to universities and formulaic models of distribution of financing of higher education institutions were studied. The main directions of financing and categories of allocations for the field of higher education in Romania have been determined. Proposals have been made for objective financing, which is another model of direct financing aimed at specific goals, which are generally aligned with projects considered as public priorities by the authorities and which are supported by goals established at the institutional level.

Keywords: Funding, categories, indicators, models, education, institutions of higher education, distribution, allocation, priorities.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У деяких дослідженнях [1; 2; 3; 4] описано два типи таких моделей відповідно до категорії показників / критеріїв, що використовуються у формулі:

– фінансування, орієнтоване на споживання: використовують формули, які враховують вхідні дані (такі як: кількість працівників або їх заробітна плата, кількість працівників, які мають ступінь кандидата наук, кількість бакалаврів, кількість магістрів та ін.). Найчастіше таку формулу застосовують для розрахунку фінансування, що засновано на розподілі витрат на викладання. Зауважимо, що в даний час використання критерію кількості педагогічних кадрів у країнах Європи є менш важливим, а більшість країн використовують розрахунок витрат за кількістю студентів [5].

– фінансування, орієнтоване на досягнення поставлених цілей (вихідні дані): використовують формули, які враховують результати діяльності (такі як: кількість накопичених студентами кредитів, кількість випускників бакалаврів та / або магістрів, випускники, що мають роботу, кількість / відсоток випускників, що працюють у галузі за

спеціалізацією тощо). Це інноваційний тип фінансування в контексті сучасної тенденції "нового державного управління", і це забезпечує набагато краще співвідношення між виділеним фінансуванням та очікуваною від університетів продуктивністю. Тим не менше, дебати в Євросоюзі вказують на труднощі [6], з якими стикаються університети, з точки зору точності вимірювання показників ефективності, що впливає на досягнення довгострокових цілей.

Метою статті є дослідження та внесення пропозицій щодо фінансування сфери освіти.

Виклад основного матеріалу. На європейському рівні існують різні способи розподілу бюджетних асигнувань університетам: формульне фінансування (фінансування на основі результатів, фінансування за цілями (за заявницьким принципом, після узгодження умов), на історичній основі); фінансування на основі результатів; об'єктивне фінансування; конкурсне фінансування.

Європейська практика показує, що такі способи розподілу фінансування використовуються в комбінації (наприклад, частина блок-гранту визначається за формулою фінансування, частина через погоджені заявки, а решта може бути визначена на історичній основі). У європейських країнах формульний розподіл блок-грантів є найпоширенішою формою розподілу державного фінансування, але гранти на основі переговорів є також важливим варіантом у багатьох країнах, більшість із них використовують комбінацію різних форм фінансування та моделей.

Формульна модель розподілу фінансування [7] визначається як алгоритм на основі стандартних критеріїв для розрахунку розміру державних грантів, що виділяються на вищі навчальні заклади (для викладання та/або операційної діяльності, а в деяких випадках для наукових досліджень). На практиці існує декілька термінів, які використовуються для опису механізмів формульної моделі фінансування, зокрема: фінансування за кількістю студентів, фінансування викладання, модель граничних витрат або формула фінансування на основі нормативних витрат тощо.

На практиці формули фінансування, що застосовуються в освіті, мають тенденцію використовувати різноманітні підходи, застосовуючи критерії вхідних даних та результатів діяльності, найчастіше це кількість залучених студентів та кількість випускників бакалаврів.

Фінансування сфери вищої освіти в Румунії передбачає такі категорії асигнувань [8]:

– базове фінансування здійснюється на основі стандартної вартості навчання студентів – виділяється на одного зарахованого до державних вищих навчальних закладів на бюджетні місця. Його обсяги встановлюються на основі кількості студентів, шляхом множення на коефіцієнти для рівня навчання (бакалаврська, магістерська програма), області навчання (медицина, юриспруденція, економіка, природничі, тощо) та мови навчання. Базове фінансування покриває заробітну плату, операційні витрати,

обслуговування приміщень та потужностей;

- допоміжне (supplementary) фінансування за значні досягнення університету складає 30% базового фінансування та виділяється на основі індикаторів ефективності;
- фонд інституційного розвитку – виділяється на проектній (конкурентній) основі;
- гранти на здобуття докторських ступенів;
- додаткове фінансування (часткове): капітальні інвестиції, фінансування гуртожитків та їдалень;
- студентські стипендії.

Так зване суміжне додаткове фінансування (complementary) надається тільки для інститутів (установ) і включає часткове фінансування студмістечок, їдалень (виділяється за кількістю студентів), витрати на капітальний ремонт, капітальні інвестиції. Міністерство також безпосередньо забезпечує розподіл бюджетних коштів на інституційні стипендії студентам.

Висновки. Впровадження фінансування на основі результатів – це спосіб удосконалення формульного фінансування шляхом розгляду конкретних показників ВНЗ. Така модель фінансування спрямована на забезпечення більшого фінансування для університетів, які демонструють кращу продуктивність, порівняно з іншими менш ефективними університетами. Таким чином, відбувається певна конкуренція у сфері освіти та досліджень з метою стимулювання підвищення якості роботи через пряму винагороду за успіх, включений у основну формулу фінансування.

Об'єктивне фінансування є ще однією моделлю прямого фінансування, спрямованого на конкретні цілі, які, як правило, узгоджуються з проектами, що розглядаються як державні пріоритети з боку влади, і які підтримуються цілями, встановленими на інституційному рівні. Воно може бути розподілене на конкурсній основі або безпосередньо деяким установам, після узгодження заявкитаобґрунтування необхідних витрат. Конкурсне фінансування використовується для розподілу державних асигнувань за попередньо визначеними критеріями, які використовуються для вибору та оцінки потенціалу та необхідності здійснення конкретних заходів, з тим щоб вони отримували фінансування для досягнення конкретних конкурсних цілей. Конкурсне фінансування використовується, зокрема, для наукових досліджень, а також для фінансування інвестицій або цілей інституційного розвитку.

Список використаних джерел

1. [http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/Financially Sustainable Universities II - European universities diversifying income streams.pdf](http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/Financially_Sustainable_Universities_II_-_European_universities_diversifying_income_streams.pdf) .
2. Koelman J. B. J. The funding of universities in the Netherlands: developments and trends. Higher Education. 1998. № 35. P. 127–141.
3. Salmi J., Hauptman A. M. Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms. Washington : The World Bank, 2006. URL: <http://documents.worldbank.org/curated/en/965151468314986713/pdf/383240EWPSno401TertiaryEd1Financing.pdf>
4. Washington D.C., TheWorldBank. Education Working Paper Series, № 4. September. URL: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/Innovations_TertiaryEd_Financing.pdf
5. Education at a Glance: OECD Indicators – OECD. URL: http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/educationataglance2010_oecdindicators.htm.
6. The EUA Funding Forum. URL:<http://www.eua.be/activities-services/events/past/2012/eua-funding-forum/home.aspx>
7. Estermann T., Bennetot Pruvot E. Europe an universiti esdi versifyingin comestreams Financially Sustainable Universities. Vol. II European University Association, 2011. 98 p.
8. Paunescu M. Education revenues and expendituresin Romania National University of Political and Administrative Studies. Матеріали виступу під час робочої зустрічі в МОН щодо реформування системи фінансування ЗВО.